

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIV

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XIV

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

СЪДЪРЖАНИЕ

Проблеми при формиране на мултикултурната идентичност при подрастващите Николай Николов	4
Влияние на образователните нива на родителите върху образователните нагласи на детето Николай Николов	15
Нови предизвикателства при онлайн обучението по музика Цанимир Байчев	30
Приказката в ранното чуждоезиково обучение Валентина Жекова	38
Лесно и ефективно изучаване на английски език чрез стихотворения в детската градина Михаела Петкова	46
Играта в чуждоезиковото обучение в детската градина Емилия Маринова, Мира Михайлова	57
Играта като средство за изучаване на английския език в детската градина Кармен Атанасова	66
Играта в прехода от детска градина към училище Дилек Х. Пазарджъкль	75
Вид свободен асоциативен тест при ученици от начална степен на образование в сравнение с по-големи обучаеми при изучаване на чужд език Галина С. Костова	86
Connections between hypercubes, DNF and Hamming distance Nikolay Yankov, Velin Spasov, Genadi Strahilov	113

НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

ЦАНИМИР БАЙЧЕВ

NEW OPPORTUNITIES IN ONLINE LEARNING IN MUSIC LESSONS

TSANIMIR BAYCHEV

Abstract: *21st century demands searching of new methods in which new technology is used. Using of such technology (clouds, moodle platforms) have big impact of forming a new, modern education. This study examines the advantages and disadvantages of online education during pandemic times in teaching music theory and learning to play music instruments.*

Keywords: *online education, music theory, music instrument, pandemic times.*

I. Увод

Обучението през 21. век е „насочено към придобиване на комплекс от ключови компетентности и е свързано със смяна на фокуса към овладяването на знания и умения и прилагането им в живота. Това променя и ролята на учителя от източник на информация в партньор и ментор“ [5, с. 8]. Основна цел на преподаването е чрез прилагане на нови методи и подходи да се направи обучението по-привлекателно и практически ориентирано. Осигурени са условия и е осъществена подкрепа за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот. Чрез въвеждане на иновации се модернизира и образователната среда [5, с. 8].

Въвеждането на иновации в учебния процес налага непрекъснато актуализиране на образователната методика и съдържание. Все повече се налагат понятия като „иновация“, „иновативно училище“, които се свързват с

въвеждането на модели, които се различават от използваните в традиционното обучение [4, с. 59].

Дигитализацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, чрез който се оптимизира процесът на обучение. Мерките за дигитализация осигуриха възможност да не се прекъсне образователният процес след началото на пандемията от COVID-19, което позволи образователната система да премине успешно в дистанционен режим на работа [5, с. 9].

II. Изложение

Пандемията наложи някои нови търсения за налагане и утвърждаване на нови стандарти в образователната среда. Редица проблеми възникнаха по време на адаптирането на учителите към новите условия на преподаване. Появиха се нови термини, нови изисквания към професионалната характеристика на преподавателите, а именно необходимост от технологични компетенции. Въпросът е какви са предимствата и кои са недостатъците при наложилия се нов модел на обучение?

1. Предимства

- Лесен и бърз достъп до разнообразие от онлайн учебни материали. Възможности за обучение с помощта на видеоклипове, подкасти, приложения, интерактивни презентации и др. Включването на онлайн ресурси и използването на различни технически устройства за осъществяването им позволява на учителите да се приближат до света на учениците, говорейки по-лесно на техния език [2].
- Друго предимство е достъпността навсякъде по всяко време. Университетите могат да разширят своята мрежа от преподаватели и студенти без да бъдат ограничени от географските граници. Освен това новите технологии позволяват запис на онлайн лекции, архивирането и споделянето им, така че учащите да имат достъп до тях по всяко време.
- Обучението в онлайн среда спестява много финансови разходи за транспорт, хранене навън, наем на квартири

и общезития, както и значително по-малък разход за хартия, чрез което печели и околната среда. При онлайн обучението лесно се актуализира съдържанието на учебните материали. Използвайки само печатни материали, единственият начин да актуализираш своите знания е да изчакаш публикуването на нови учебници, книги, учебни помагала и др., което е дълъг и бавен процес. Обновяването на онлайн ресурси отнема далеч по-малко време и енергия, което осигурява бърз и лесен достъп до най-актуалната информация [2].

- Всеки студент или ученик има индивидуален подход при учене. Някои разчитат на своята визуална памет, а други на звуковата. Съществуват студенти или ученици, които предпочитат да учат сами на спокойствие, докато има и такива, които се чувстват по-уверени в класната стая. Тук онлайн обучението предоставя възможност всеки учащ се студент или ученик да избере своя стил на учене. От една страна, се предоставя възможност за по-висока активност в конферентните форми на общуване, а от друга, всеки може да предпочете по-интровертния тип комуникация и учене.

В крайна сметка онлайн обучението дава някои възможности, които са по-богати в сравнение с традиционното обучение.

2. Недостатъци

- Ключова роля за обучението в онлайн среда играят техническите знания, умения и компетентности на педагозите. Младите преподаватели, които са завършили последните години осезаемо са по-добре подготвени за предизвикателствата, пред които са изправени при провеждане на онлайн обучението. Обучението по време на пандемия наложи внезапно търсене на нови платформи и начини за непрекъснат учебен процес. Учителите не бяха подготвени за провеждане на педагогическото взаимодействие в онлайн среда. Необходимо бе скоростно да се адаптират към новите условия в рамките на седмици

или по-скоро дни. Не всички имаха необходимите технически средства за осъществяването на учебни занятия. Непостоянният Интернет, зависим и от географското положение на учениците и студентите, също изигра водеща роля при отчитане на негативните фактори, влияещи върху способността за провеждане на учебен час. Много бързо се обособиха онлайн платформи, които в течението на времето се оказаха достатъчно добри. Учители и преподаватели бяха подложени на натиск от Министерството на образованието и науката (МОН) да сменят една платформа с друга. Това доведе до още по-голямо напрежение и неудобство от страна на учителите, които тъкмо се бяха адаптирали към дадена платформа, усвоявайки спецификите ѝ и изграждайки необходимите навици за работа в нея. Наложиха се три по-големи и всеобхватни платформи: Zoom, Google classroom и MS Team. Всяко учебно заведение заяви своите предпочитания, а някои университети създадоха свои собствени учебни платформи - MOODLE. Мудъл е модулна, динамична, обектно-ориентирана учебна среда. Това е безплатна програма, която служи като онлайн система (уеб базирана) за преподаване и компютърно интегрирано обучение. „Системата не изисква инсталиране на допълнителен софтуер от потребителя. Необходим е само браузър за създаване и преглед на учебното съдържание. Тя включва възможности за представяне на учебни материали, провеждане на тестове, дискуссионни групи (форуми) за общуване с други студенти, учители и други” [3].

- Други проблеми, които се появиха са свързани с нездравословния начин на учене. Дългото взирание в екрана на компютъра се оказа едно от най-трудните предизвикателства, пред които е изправен учащият се. Това влошава както зрението, така и общото здравословно състояние на учениците [1]. Освен това, стоейки пред компютъра е много по-лесно да се разсеят

с други сайтове и социални мрежи. По този начин учителят губи контрол над учениците и е невъзможно да следи върху какво се фокусират по време на час. В университетските среди се забелязва друг проблем. Студентите, които ходят на работа и посещават едновременно лекции и упражнения, са неспособни адекватно да усвояват материала, както и да участват в дискусии, семинари и практически задачи от всякакъв вид. Те отбелязват своето присъствие чрез влизане в онлайн платформата от телефона си, но едновременно с това говорят с колеги и клиенти, което е предпоставка за некачествено обучение.

- Липсата на комуникация между ученици и студенти е друг важен ключов момент. Известно е, че човек учи и от социалните си контакти. При присъствен учебен процес, учениците и студентите могат да научат много, само чрез комуникацията си един с друг. Онлайн обучението създава чувство за изолация и не само възпрепятства живото възприемане на учебния материал, но и ги лишава от развиването на жизненоважни социални умения, които са особено необходими по-нататък.

При този тип обучение се изисква по-висока самодисциплина и самоконтрол. При дистанционното обучение ученикът и студентът получават много по-малко внимание и контрол от страна на преподавателя. Това е най-трудно за учениците от първи, втори клас и даже за целия начален етап, както и за студентите от първи курс.

Най-засегнати при този вид форма на обучение остават практическите задачи и упражнения. Например в час по музика, според методическите изисквания, е задължително учениците да се разпеят преди започването на каквато и да е певческа дейност. Това обаче е невъзможно при онлайн обучението, тъй като липсва синхронизация на аудио-видео връзката. Не е възможно да пееш заедно с другите, тъй като ти ще чуваш техния тон секунда или секунди по-късно от това, което пееш. Това

налага известни ограничения в усвояването на съществено важни знания, умения и компетентности при изучаването на дисциплината Солфедж, в специалностите ПУПЧЕ, НУПЧЕ и НУПИТ в Колеж-Добрич, ШУ "Еп. К. Преславски". Голяма част от задължителния материал (разпяване, пеене, изучаване на песни из училищния репертоар, дирижиране и др.) отпада. Уменията за ансамблов изпълнение, хорово пеене и др. никога няма да бъдат усвоени от учащите се в условията на изцяло онлайн обучение. От друга страна, изучаването на музикален инструмент в домашна среда се оказва много по-ефективно, отколкото в присъствена форма. Трябва да се изтъкне кои са необходимите условия за успешно изучаване на инструмент. Първо, това е индивидуалният подход, второ, самостоятелната форма на контрол върху студента или ученика и трето наличието на качествен инструмент. Преди години в Колеж-Добрич дисциплината "Музикален инструмент" се изучаваше в групи от по 4-ма студенти. С времето се наложиха някои стандарти за по-големи икономии, довели до изучаването на същата дисциплина в групи от по 10 студенти. Това отдалечи доста студентите на Колеж-Добрич от общоприетите стандарти за качествено обучение. Провеждането на часове в онлайн среда отново доближи обучението до необходимите изисквания за качествено обучение. По време на редовно обучение и задължително присъствие, студентите не считаха за необходимо да си закупят собствен инструмент, на който да се упражняват у дома. Това отчасти не беше и необходимо, тъй като Колеж-Добрич предоставя две модерно оборудвани, акустически третирани зали с необходимите инструменти. При настоящите условия на изолация обаче е необходимо всеки студент да закупи собствен инструмент, на който да може да се упражнява в домашни условия. Това се оказва ключово при напредването в усвояване на нови знания по дадената дисциплина. Преди студентите имаха определен час за ползване на залата в Колеж-Добрич, а това не винаги съответства с тяхното свободно време,

благоразположение и кондиция за работа. Доста често, когато часовете бяха следобед, се забелязваше високо ниво на неразположеност и умора при работа в час. При обстоятелствата, в които всеки студент разполага със собствен инструмент в домашна среда, се получава така, че студентът сам решава кога да свири и обикновено се случва в часови диапазон, когато той е в най-добра кондиция, независимо от това дали е делничен ден, сутрин или вечер. Резултатът е забележителен! За 20 години преподавателска дейност в Колеж-Добрич никога не са отчитани по-високи постижения при изучаване на дисциплината “Музикален инструмент”. Това може да наложи преразглеждането на учебната програма и приспособяване към нови методи и форми на работа.

III. Заключение

От казаното по-горе става ясно, че обучението в онлайн среда има както предимства, така и недостатъци. За да бъде учебният процес съвременен е необходимо използването на положителните страни на онлайн обучението.

Ключът към успешното обучение е съчетаването на традиционните методи и средства със съвременните иновативни технологии, при които студентите работят в интерактивна образователна среда, която е предпоставка за ефективно обучение. Използването на облачни технологии и онлайн платформи дава възможност на преподавателя да ги прилага по гъвкав начин, а обучаемите да са активни участници в процеса на обучението.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Дистанционно** обучение в настоящата му форма изглежда води до големи проблеми за децата, https://www.actualno.com/education/distancionno-obuchenie-v-nastojashtata-mu-forma-izglejda-vodi-do-golemi-problemi-za-decata-news_1516546.html © actualno.com
2. **Какво** печелиш и какво губиш от онлайн обучението, <https://tuk-tam.bg/learn/a/online-classes-benefits-challenges>

3. **Moodle**, <https://bg.wikipedia.org/wiki/Moodle>;
4. **Стоицов, Г., Г. Стоицова**, 2017. Виртуален инструмент за подпомагане на обучението в началното училище //Образование и наука – за личност и обществено развитие, гр. Смолян, с. 59-66.
5. **Стратегическа** рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030), МОН, С., 2021. <https://www.mon.bg/bg/143>
6. <https://news.bg/education/lipsata-na-ustroystva-i-motivatsiya-problemite-pred-distantsionnoto-obuchenie-za-uyazvimi-grupi.html>